

O.ÁBDIRAXMANOV SHÍGARMALARÍNDÁ FEYIL FRAZEOLÓGIYALÍQ SINONIMLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Perdebaeva Gúlzar

QMU studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18531787>

Annotaciya: Bul maqalada xalqımızdın talantli jazıwshısı O.Ábdıraxmanovtıń «Bir muhabbat tariyxı» shıǵarmasında jumсалǵan feyil frazeologiyalıq sinonimlerdın qollanılıwı, frazeologizmler arasındǵı sinonimiya qubılısı, jáne kórkem shıǵarmalarda frazeologiyalıq sinonimlerdın atqaratuǵın xızmeti haqqında keń túsinik berilgen. Feyil mánili frazeologiyalıq sinonimlerdın biriniń ornına birin almastırıp qollanıwda ózgeshelikleri jazıwshı dóretpesi tiykarında analizlengen .

Tayanış sózler: Frazeologizm, sinonim, frazeologiyalıq sinonimiya qubılısı, feyil mánili turaqlı sóz dizbekleri.

Tildegi obrazlılıqtı ańlatıwshı birlikler ishinde frazeologizmlerdın ornı ayırıqsha. Olar óziniń quramındaǵı sózlerdın mánisinen ózgeshe, awıspalı mánige iye bolǵan sóz dizbekleri. Frazeologizmlerdi óz ornında qollanıw kórkem sóz ustalarınıń sheberligi, xalıqtıń til baylıǵın qánshellı meńgergenligi menen baylanıslı boladı. Jazıwshınıń tańlawına qaray frazeologizmler onıń jekke stil jaratıwdaǵı sóz qollanıwınıń bir usılı bolıp keledi. Frazeologizmler kórkem shıǵarma tilin janlandırıw menen birge shıǵarma tiline milliy kolorit beredi. Xalıq tiliniń rawajlanıwında kórkem sóz sheberleriniń xızmeti ayırıqsha. Olar xalıqtıń til baylıǵın kórkem shıǵarmalarda qollana otırıp, onıń álwan-álwan qırları menen sırların kóz aldımızǵa jayıp saladı. Sonıń menen birge ózleri de jańa kórkem sóz dizbeklerin dóretedi. Ayırım frazeologizmlerde ekspressivlik sóylewshiniń waqıya, belgi, zatqa sáykes subyektiv qatnasına, sonday-aq, dóretywshilik múnasibetine baylanıslı, bazılarında hádiyse, nársese, belginiń sapa yaki muǵdar xarakteristikası kóz-qarasınan boladı [2].

Qaraqalpaq tilinde sinonim sózler arnawlı túrde M.Qálenderov tárepinen arnawlı túrde izertlengen. Ol 1970-jılı «Qaraqalpaq tilinde sinonimler» degen temada kandidatlıq dissertaciya jaqladı. Bul dissertaciyada qaraqalpaq tilindegi sinonimlerdın payda bolıw jolları, sinonimlerdın sóz shaqaplarına qatnası, frazeologiyalıq sinonimler, sinonimlerdın grammatikalıq ózgeshelikleri hám t.b. máseleler izertlengen [3]. Sinonim degende kópshilik izertlewshiler til birlikleriniń birin-biri almastıra alıw uqıbın túsinedi, al ayırım izertlewshiler, tek mánileri bir-birine jaqın bolǵan til birliklerin sinonim dep ataydı. Óz ara almastıra alıw uqıplılıǵı degende bir kontekstte sinonimlik qatnastaǵı sózlerdın mánisi boyınsha birin-biri almastırıwı, tekstlerde biriniń ornına ekinshisiniń qollanıla alıw túsiniledi.

Qaraqalpaq tili leksikalıq sinonimlerde qanday bay bolsa, frazeologiyalıq sinonimlerde de sonday bay. S.T.Nawrızbayeva bir-birine jaqın mánilerdi ańlatatuǵın hám leksika-grammatikalıq dúzilisi, semantikalıq, stilistikalıq boyawları menen ajırılıp turatuǵın birliklerdi sinonim frazeologizmler dep ataydı¹[1.55].

Sinonim frazeologizmler arasında qanday jaqınlıq bolsa da, biz olardı kórkem tekstlerde, awızeki sóylewde biriniń ornına ekinshisin qollana almaymız. Sebebi frazeologiyalıq sinonimler bir-birinen mánilik, stillik boyawları menen ayırılıp turadı.

Frazeologizmler kórkem shıǵarma qaharmanlarına hár tárepleme baha beriwde, xarakter, portret jasawda, tábiyat qubılısların súwretlewde jiyi paydalanıladı. Qanday maqsette paydalanıwına baylanıslı frazeologizmlerdiń sóz shaqaplarına qatnası boyınsha túrleri – atlıq, kelbetlik, ráwısh, feyil frazeologizmler qollana beredi. Tilde usılardıń ishinen eń kóp paydalanılatuǵını feyil frazeologizmler bolıp, olar mánilik jaqtan da oǵada keń bolıp keledi. Sinonim sıpatında ónimli paydalanıladı. [4.74]. Frazeologiyalıq sinonimiya eki túrli formada keledi: Birinshiden, frazeologizmler jeke sózler menen, óziniń ekvivalentleri menen sinonim bolıp keledi; (leksikalıq sinonimiya), ekinshiden, frazeologizmler óz ara frazeologizmler menen sinonim bolıp keledi (frazeologiyalıq sinonimiya).

Biz bul maqalamızda O.Ábdıraxmanovtıń shıǵarmalarında qollanılgan frazeologiyalıq sinonimlerdiń jumsalıwına toqtalıp olardıń ózine tán ózgesheliklerin ashıp beriwge háreket etemiz. Olardıń arasında feyil frazeologizmler úlken xizmet atqaradı. Biz tallaw jasap atırǵan Orazbay Ábdıraxmanovtıń «Bir muhabbat tariyxı» shıǵarması tilinde de frazeologiyalıq sinonimlerdiń hár qıylı stillik maqsetlerde sheberlik penen paydalanǵanın kóriwimiz múmkin. Máselen, **sóylemew, sóyley almaw** degen sózdi qollanıwdıń ornına, onıń mánisin bildiretuǵın frazeologizmler shıǵarmada kóp qollanılgan, itibar berip qarayıq:

Ol tost aytıwǵa, qutlıqlaw sóz sóylewge sheber edi, biraq usı saparı **tili juwıspadı**. (42-bet).

"Joǵal arı, sen de bir soqır ishekseń" – dedi jekirinip, Qoylıbaydıń **tili gürelmey qaldı**. (39-bet).

Bir-eki mártebe warsaqı sózge aralasıp ernin qıbırlatıp edi, **tamaǵınan sóz shıqpadı**. (41-bet).

Ázelden kóp sóylemeytuǵın peyili, basında gúze sınsa da, **illa dep awzın ashpadı**. (6-bet).

-Sizdi taqalıp kelip qalǵan jańa jıl bayramı menen shın júreктен qutlıqlayman. Bala-shaǵańızǵa amanlıq... dey bergenim, **sózim awzımda qaldı**. (23-bet)

Frazeologizmler tildiń sózlik quramında kóp ásirlik tariyxı menen ómir súrip kiyatırǵan astarlı, mánili, obrazlı turaqlı sóz dizbekleri, qaraqalpaq tiliniń baylıǵın da, kórkem shıǵarma tiliniń kórkemligin de belgilep beretuǵın tayar sóz úlgileri bolıp tabıladı. Shıǵarma tiliniń tásir etiwsilik, estetikalıq xizmetlerine sáykes frazeologizmler basqa da leksikalıq birlikler menen bir qatarda shıǵarma tiliniń kórkemligin támiynleydi [4.75]. Joqarıdaǵı mısallarda jazıwshı bir ǵana "**sóylemew, indemew, sóyley almaw**" degen sózdiń mánisin beriwshi frazeologizmler sózlik quramda kóp ushırasadı. Olar bir-biri menen sinonim bolǵan menen olar bir-birinen hár qıylı mánilik boyawları menen ózgeshelenedi. Kórkem sóz sheberi usı ózgesheliklerdi sezgen halda waqıyaǵa, qaharmanıń halatına baylanıslı frazeologiyalıq sinonimlerdiń sáykeslerin saylap alıp jumsaǵanı kórinip tur. Biz bilemiz, adamnıń sóylemewine, yamasa sóyley almay qalıwına belgili bir sebepler bolatuǵınlıǵın. Áne usı sebepler qaharmanlarǵa, yamasa personajǵa qanday dárejede tásir etti, sonıń nátiyjesinde qaharman sóyley almay qalatuǵın halatqa tústi. Bunı oqıwshıǵa kórsetiw ushın jazıwshı frazeologiyalıq sinonimlerdiń ishinen sáykeslerin tańlap alıwǵa májbúr bolǵan. Nátiyjesin ózlerińiz kórip tursız.

- Inim, **quw súyegiń qalıptı ǵoy**, a kelin zorlıq etip júrme?- dep ǵarqıdap kúldi. (53-bet)

Qoynında qatını, qolında jumısı. Qara kún-kúnнен qurısıp **etke shıqpaydı**. (53-bet)

Ádilbayda qasaqana tap usı waqıtta "mına jerim búrip atır" – dep sıypaǵanı, Qoylıbaydı **sarsañ kesek qıldı**. (37-bet)

Eger házir bosatpaǵanıń menen erteń ózińniń **awhalıńa maymıllar jılaydı**.(29-bet)

Joqarıda keltirilgen mısallarda **quw súyegi qalıw** menen **etke shıqpaw, sarsañ kesek qılıw** hám **awhalına maymıl jılaw**, sózleri ózara sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Bul frazeologizmler **azıw, qorlanıw(qor bolıw)** degen mánilerdi bildirip kelip, shıǵarmada obrazdıń ózine tán xarakterin ashıw, jáne de tásirli etiw ushın jazıwshı tárepinen qollanılgan.

Juwmaqlap aytqanda, joqarıda keltirilgen mısallarda kórgenimizdey jazıwshı O.Ábdiraxmanov óziniń dóretpelerinde feyil mánili frazeologizmlerdi ózine tán sheberlik penen qollanǵan, shıǵarmanıń kórkemligine feyil frazeologizmlerdi sinonimlik qatnasta qollanıw arqalı shıǵarmanıń kórkemligin ele de asıra alǵan. Álbette feyil mánili frazeologizmler shıǵarmalarda birdey sózlerdiń qaytalanıwınıń aldın alıp, jazıwshınıń pikirini ele de ótkir, obrazlı etip jetkeriliwinde áhmiyetli orın iyeleydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Наурызбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. Тошкент, 1972.
2. Таһирбергенов Ж.Ó. Qaraqalpaq tilindegi feyil frazeologizmler. Nókis."ILIMPAZ" , 2021.
3. Qalenderov M. Qaraqalpaq tilinde sinonimler. Tashkent.1970.
4. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası hám onı izertlewdiń geypara máseleleri. Tashkent."Tafakkur avlodi".2020.